

КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ: КОМПЛЕКСНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Набиева Нилуфар Илгор кизи

Магистр 1-курса,

специальность: Лингвистика (русский язык)

Каршинский государственный университет

e-mail: nabiyevanilufa@gmail.com

Тел: (97) 556-22-07

Научный руководитель:

Азизова Насиба Бахритдиновна,

доцент кафедры русского языка и литературы

Каршинского государственного университета

e-mail: azizovanasiba@mail.ru

Аннотация: Пословицы и поговорки, отражая действительность, запечатлели в своём содержании все особенности многовекового исторического развития русского и узбекского этносов. Данная статья посвящена рассмотрению концепта «человек» в паремиях русского и узбекского языков. Анализируя пословично-поговорочные изречения в лингвокультурологическом аспекте, мы выявили сходства и различия в семантике двух языков, которые объективируют различные аспекты содержания концепта «ЧЕЛОВЕК».

Ключевые слова: концепт, паремия, пословицы и поговорки, языковая картина, семантический ряд, культура.

Abstract: Proverbs and sayings, reflecting reality, captured in their content all the features of the centuries-old historical development of the Russian and Uzbek ethnic groups. This article is devoted to the consideration of the concept of "man" in the paremiias of the Russian and Uzbek languages. Analyzing proverbial sayings in the linguacultural aspect, we identified similarities and differences in the semantics of the two languages, which objectify various aspects of the content of the concept of "HUMAN".

Keywords: concept, paremia, proverbs and sayings, linguistic picture, semantic series, culture.

В лингвистической интерпретации термин «концепт» стал широко использоваться в XX веке. Известный лингвист С.А. Аскольдов в своей статье

«Концепт и слово» подчеркивает, что вопрос о природе концептов является давним. Он определяет концепт как «мысленное образование, которое заменяет нам в процессе мысли неопределённое множество предметов одного и того же рода»¹⁹.

В русской лингвистике термин «концепт» был заимствован из англоязычной литературы в 1970-е годы, когда возникла проблема адекватного перевода этих терминов в работах зарубежных авторов. Долгое время термин «концепт» воспринимался как синоним слова «понятие», что подтверждается определением из «Лингвистического энциклопедического словаря»: «Понятие (концепт) – явление того же порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в несколько иной системе связей»²⁰.

В.В. Колесов объясняет причины отождествления данных терминов, указывая, что «понятие» является калькой с латинского «conceptus», и в русской философской традиции иногда именуется концептом²¹. Ю.С. Степанов также отмечает, что «концепт» и «понятие» являются терминами разных наук; первое употребляется в лингвистике и культурологии, в то время как второе – в логике и философии.

При изучении концепта Ю.С. Степанов акцентирует внимание на культурологическом аспекте, рассматривая культуру как совокупность концептов и отношений между ними. Таким образом, концепт становится основной ячейкой культуры в ментальном мире человека²². В.Н. Телия утверждает, что смена терминов – это не просто терминологическая замена: концепт всегда представляет собой знание, структурированное во фрейм, отражая не только существенные признаки объекта, но и все те, которые в данном языковом коллективе заполняются знанием о сущности²³.

Обобщая мнения различных лингвистов относительно понятия «концепта», можно заключить, что «понятие» отражает лишь общие, существенные признаки предметов и явлений, в то время как «концепт» может включать любые, не обязательно существенные признаки объекта.

¹⁹ Аскольдов С. А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: [антология]. – М.: 1997. – С. 267.

²⁰ Степанов Ю.С. Словарь русской культуры / Ю.С.Степанов. – М. : Языки русской культуры , 2004. – С.384.

²¹ Колесов В.В. Философия русского языка / В.В. Колесов – СПб.2002. – С.204.

²² Степанов Ю.С. Словарь русской культуры / Ю.С.Степанов. – М. : Языки русской культуры , 2004. – С.40-47.

²³ Телия В.Н. Метафоризация как основной приём создания лексических и фразеологических средств языковой картины мира / В.Н.Телия // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. – М.:1987.- С.96.

В русской и узбекской лингвистике «концепт» рассматривается как единица коллективного знания, отражающая национальное мировоззрение, менталитет и культурные ценности русского узбекского народов. Это не просто лексическое значение слова, а сложное многослойное образование, включающее исторические, культурные, эмоциональные и символические аспекты.

Основными характеристиками концепта в русской и узбекской лингвистике являются следующие:

- неразрывная связь с национальной культурой и традициями. Концепты формируются на основе русских и узбекских обычаев, традиций менталитета и ценностей, например, «*mehmondorchilik*»- гостеприимство, «*ahillik*»- сплоченность; «душа», «воля», «судьба».

- эмоционально-оценочный и экспрессивный компонент. Концепты несут не только информационное значение, но и эмоционально окрашены, например, «*go`zallik*»- красота, «широкая душа», «ударь судьбы».

- языковая репрезентация. Концепты выражаются через слова, фразеологизмы, пословицы и метафоры (например, «*otang o`lsa ham, oting o`lmas*»- даже если умрёт отец, его доброе имя останется; «судьба-злодейка», «русский- дух», «матушка- Россия».

- многие концепты, в основном, в русской культуре строятся на противопоставлениях (например, «добро- зло», «воля- неволя», «жизнь- смерть») и т.д

В. А. Маслова посвятила концепту «человек» статью под названием «Лингвокультурное введение в теорию человека». В этой работе она анализирует концепт «человек» как базовое ментальное образование, являющееся предметом изучения в различных науках: лингвистике, лингвокультурологии, философии, психологии, этнографии, культурологии, социологии и антропологии. Маслова подчёркивает, что без анализа данных из этих дисциплин невозможно полноценно понять сущность человека, его мышление и культуру. Она также отмечает, что лингвокультурологические исследования способны предложить новый взгляд на мир и самопонимание человека.²⁴

Человек – субъект интеллектуальных и творческих действий. Он наделен даром речи, соответственно, может сообщать информацию и даже исказить её. В современной культуре, как и в традиционной, концепт ЧЕЛОВЕК связывается с представлениями о мужчине. Е.С. Кубрякова отмечает: «В человеке сочетается

²⁴ Маслова В.А. Лингвокультурное введение в теорию человека/ В.А.Маслова// Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Лингвистика. – 2019. - № 3. – С.21-28.

физическое, духовное и социальное; личность – совокупность духовных и социальных свойств человека»²⁵.

В зависимости от речевой ситуации в тексте употребляется один из десятков тысяч вариантов слов, содержащих сему «лицо, человек». Принципы выбора этого варианта во многом лежат в сфере прагматики, однако достаточно интересен вопрос о роли того или иного варианта вербальной реализации в определении концепта «ЧЕЛОВЕК». Называя человека тем или иным образом, мы даём ему характеристику, определяя его место в нашей личной картине мира; тем более не случаен подбор слов в художественном тексте.

Данное исследование связано с лингвокультурологическим анализом паремий русского и узбекского языков, следует определить значения лингвистических терминов. В словаре лингвистических терминов паремия (от греч. *paromia* – поговорка, пословица, притча) – устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложение дидактического содержания²⁶.

В.И. Даль отмечал, что пословица - коротенькая притча; сама же она говорит, что «голая речь на пословица». Это суждение, приговор, поучение, высказывание обиняком и пущенное в оборот. Полная пословица состоит из двух частей: из картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко вторая часть опускается, в расчёте на сообразительность слушателя, и тогда пословицу почти не отличишь от поговорки²⁷. Вот примеры полных пословиц: «*Всякая рыба хороша, коли на уду пошла*», «*Лазил чёрт за облаками, да оборвался*» и др. Часто пословица не сочинялась, а складывалась под давлением разных обстоятельств, как крик души. Сборник пословиц - свод народной мудрости, стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это житейская народная правда. «*Что не болит, то не плачет*»; что не дошло до народа, не касалось его житья и бытья, что не волновало ум и сердце народное - того нет в пословицах. Пословица только тогда становилась пословицей, когда была принята и усвоена всеми.

Поговорка по народному определению, цветочек, а пословица ягодка; и это верно. Поговорка - окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения; это

²⁵ Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи : [монография] / Е.С.Кубрякова, А.М.Шахнарович, Л.В.Сахарный. – М. :Наука , 1991. - С.53-55.

²⁶ Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов — Ф, 2010. — С.295

²⁷ https://ped_recheved.academic.ru/165/Пословица, дата обращения 17.02.2025 год

первая половина пословицы. Поговорка заменяет только прямую речь окольной, не договаривает, иногда и не называет вещи, но условно, весьма ясно намекает. Она не говорит: он пьян, а скажет: «У него в глазах двоится, он навеселе, язык лыка не вяжет, он не свиснет, он закатил за ворот, он по одной половице не пройдёт, он мыслете пишет» др. Вместо «он глуп», она говорит: «У него не все дома, одной клёпки нет, он на цвету прибит, трёх не перечтет; под носом вошло, а в голове на посеяно» и др. Поговорка иногда бывает очень близка пословице: стоит прибавить лишь одно слово или сделать перестановку и из поговорки выйдет пословица, например, «Одной руки пальцы и кость одна», «Сваливать с больной головы на здоровую не накладно» и др., и всё это будут пословицы, заключая в себе полную притчу²⁸.

С целью семантизации концепта «Человек» в русских и узбекских пословицах и поговорках, проведем сравнительный концептуальный анализ. С помощью концептуального анализа определим значение концепта «Человек», связанные с традициями и обычаями, а также с семейными ценностями и культурными особенностями русского и узбекского народов.

Кроме того, при анализе концепта человек в русских и узбекских пословицах и поговорках необходимо учесть контекстуальные особенности. Оценка человека может изменяться в зависимости от конкретной ситуации или обстоятельств. Будут рассмотрены примеры использования этих выражений в различных контекстах, чтобы понять их значимость и эффективность в передаче оценки человека. Для наглядности, рассмотрим несколько примеров концепта человек в русских и узбекских пословицах и поговорках:

В русской культуре: «Человек не бочка: не нальешь, да не заткнешь гвоздем» (про угодливого, услужливого человека), «Честный человек дороже каменного моста» (честного человека сложнее встретить, чем построить каменный мост), «От запада до востока нет человека без порока» (у всех людей есть свои недостатки), «Каждый человек имеет свою цену» (любого человека можно подкупить тем или иным способом), «Человека лень не кормит, а здоровье только портит» (лень приводит к деградации человека), «Человек дороже денег и славы» (иметь близких людей важнее, чем иметь материальные блага), «Человек без человека не обойдется» (прожить одному достаточно сложно), «Береги честь смолоду а платье снову» (все поступки нужно совершать обдуманно), «И худой человек проживет свой век» (у каждого человека своя судьба, каким бы подлецом он не был), «Гора с горой не сходится, а человек с

²⁸ Мир русской культуры. Энциклопедический справочник / под ред. А.Н. Мячина / М.: 1997. С. 17.

человеком сойдется» (о неожиданной встрече давно не видевшихся друзей), «Человек тот, кто от обещания своего не уклоняется» (настоящий человек должен быть честным), «Уважение человека в его руках» (чтобы человека уважали, ему нужно вести себя соответствующим образом), «В благополучии человек сам себя забывает» (когда у человека все спокойно и нет проблем, он начинает забывать о своих интересах и заветных мечтах).

В узбекской культуре: «*Inson – aqli bilan, Dono – naqli bilan*» («Человек – умом, Мудрец – наставлениями») - это пословица выражает, что обычный человек действует в жизни собственным умом и учиться на опыте. А мудрый человек опирается не только на свой опыт, но и на мудрость, полученную из опыта других, то есть использует учения, мудрость и опыт предыдущих поколений), «*Inson – qo`li gul*» («Руки человека – как цветок» – это поговорка символизирует умение и мастерство человеческой руки), «*Gul – hayot bezagi, sevgi – inson bezagi*» («Цветок – украшение жизни, любовь – украшение человека» – любовь усиливает доброту, искренность и человеческие качества, поэтому считается главным украшением человека), «*Inson bo`lsang vafu qil, vafosizlik – xato bil*» («Если ты человек – будь верным, а неверность считай ошибкой» – чтобы быть настоящим человеком, нужно быть верным, то есть оставаться верным своему обещанию, дружбе, любви и семейным ценностям), «*Shoh-gadoning farqi yo`q, Inson – ulug`, parxi yo`q*» («Царь и его слуга не имеют различий, человек – велик, и его цена не измерима» – цену человека невозможно измерить материально, потому что его истинная ценность проявляется в духовном аспекте).

На основе анализа лексикографических источников было выделено понятийное ядро концепта «ЧЕЛОВЕК»: в русском и узбекском языках человек мыслится как уникальное живое существо, наделенное даром мышления и речи. Человек существует в обществе. Физические качества, внешний вид, характер, поведение человека представлены в пословицах посредством образных номинаций.

Литература:

1. Аскольдов, С. А. (1997). Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология (с. 267-279). Москва.
2. Колесов, В. В. (2002). Философия русского языка. Санкт-Петербург.
3. Кубрякова, Е. С., Шахнарович, А. М., & Сахарный, Л. В. (1991). Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи: монография. Москва: Наука.

4. Мячин, А. Н. (ред.). (1997). Мир русского языка: Словарь лингвистических терминов*. Москва: Наука.
5. Степанов, Ю. С. (2001). Русский язык как язык культуры*. Москва: Флинта.
6. Телия, В. Н. (1996). Русская фразеология: Семантика и концепты*. Москва: Языки славянской культуры.
7. Бахтин, М. М. (1986). Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство.
8. Аминова, Г. М. (2010). Проблемы перевода и культурные концепты: опыт сопоставительного анализа. Ташкент: Университет.
9. Шахнарович, А. М. (2010). Язык и культура: концептуальный анализ. Москва: Наука.
10. Маслова В.А. Лингвокультурное введение в теорию человека/ В.А.Маслова// Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Лингвистика. – 2019. - № 3. – С.21-28.